

KASBIY RIVOJLANISHIDA TA'LIMDAGI MUHITINING AHAMIYATI

Rixsiboyev Behzod Alisherovich

Sirdaryo viloyat Pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi metodik xizmat ko'rsatish bo'limi davlat va huquq asoslari fani metodisti (Gmail: b.rixsiboyev3118@gmail.com)

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli ta'lim va sunniy intellektning o'quvchilarni real hayotga tayyorlashning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: sunniy intellekt, 4K modeli, raqamli texnologiya, ijtimoiy ko'nikmalar

Аннотация. В этой статье рассматривается важность цифрового образования и искусственного интеллекта для подготовки учащихся к реальной жизни.

Ключевые слова: искусственный интеллект, модель 4K, цифровые технологии, социальные навыки.

Abstract. This article discusses the importance of digital education and artificial intelligence in preparing students for real life.

Keywords: Artificial intelligence, 4C model, digital technology, soft skills

Bugungi informatsion axborot-texnologiyalar zamonida sohalar jadallik bilan rivojlanib bormoqda va bu holatda raqamli texnologiyalarsiz harakat qilish bizni o'z mutaxassisligimiz doirasida ortda qolib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu o'z navbatida pedagog kadrlar uchun ham o'ziga xos mas'uliyat yuklaydi.

Hozirda darslarni samarali tashkil etishda raqamli texnologiya hamda interfaol metodlardan faol ravishda qo'llash orqali o'quvchilarning diqqatini o'zimizga qaratishimiz mumkin. O'quvchi rang-barang o'yinlar va effektlar olamida sayohat qilib yurgan bir paytda eski usul bilan ularning e'tiborini qozonib bo'lmaydi.

Hech bir inson o'zi hayotda qo'llashiga ishonmagan narsani o'rganishni xohlamaydi. Shu sabali o'qituvchi berilayotgan ma'lumotlarni qanday va qay ko'rinishda qo'llashi mumkinligi haqida aniq tushunchalar bermog'i kerak.

Talim muassasasini tamomlagan har bir shaxs bevosita mehnat bozoriga kirib borar ekan, ularning maktabda olgan bilimlari yetarli bo'lmasligi hech kimga sir emas. Buning asosiy sababi bu ta'lim jarayonida o'rgatilayotgan bilimlar shaxslararo munosabatni to'g'ri yo'lga qo'yishga qaratilmaganligidir.

Shu o'rinda "shaxslararo" so'zi orqali aynan qaysi shaxslar o'rtasidagi munosabatlar nazarda tutilayotganini aniqlab olish maqsadga muvofiqdir. Ular quyidagilar:

1. Ijtimoiy maqomi teng bo'lmagan shaxslar o'rtasidagi aloqalar.
2. Ijtimoiy maqomi teng bo'lgan shaxslar o'rtasidagi aloqalar.

Shaxslararo munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish uchun "soft skills" ingliz tildan tarjima qilinganda "ijtimoiy ko'nikmalar" zarurdir.

Shu sababdan ham hozirda ta'lim sohasiga 4 K modeli joriy etildi.

Kollaboratsiya: O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini o'rganishga ko'maklashadi.

Kommunikativlik: O'quvchilar o'z fikrlarini aniq va samarali ifodalashga o'rgatadi.

Kreativ fikrlash: O‘quvchilar o‘z maqsadlariga erishish uchun yangicha yondashuv bilan tez va samarali erishishga o‘rgatadi.

Kritik (tanqidiy) fikrlash: O‘quvchilarning u yoki bu masalada o‘z mustaqil dunyo qarashning shakllanishiga yordam beradi.

Shuni ham aytish zarurki biz “sunniy intellekt” davlarida yashamoqdamiz va bu bizga juda katta imkoniyatlarni berishi bilan birga, o‘z kasbining yetuk mutaxassis kadrlarni yetishtirib chiqarish vazifasi oldimizda turibdi. Aytish kerakki sunniy intellekt ishlatilishi oson. Misol tariqasida captions.ai orqali siz o‘z videolaringizni boshqa tilda xuddi o‘zingiz gapirayotganday tahrirlashingiz,. bing.com da esa xohlagan ko‘rinishingizdagi rasmlarni tuzilishini yozish orqali chizishingiz hamda bir qancha soha mutaxassislari qilishi mumkin bo‘lgan amallarni bajara oladi. Ammo shu bilan birga inson omilini o‘rnini bosishi ham mumkinligi hech kimga sir emas. Lekin shuni aytish joizki sunniy intellektni boshqarish uchun sizdan faqat g‘oya zarur bo‘ladi ya’ni kelajakda katta ehtimollar bilan g‘oyalar eng qimmat omillardan biriga aylanishi mumkin. Shunday ekan biz o‘quvchilarni kreativlik, tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga harakat qilayotganimiz bejizga emas.

Biz shu bilan birgalikda sunniy intellektini ta’lim jarayonida ham qo‘llashimiz mumkin. Misol uchun qandaydir tarixiy shaxsni gavdalantirishni so‘rasangiz yoki qaysidir mavzuda to‘liq ma’lumot kiritgan holda buyursangiz sunniy intellekt sizga bergan ma’lumotingizga ko‘ra video va rasmlar chizib berishi, qaysidir mavzuda prezentatsiya yasab berishi qiyinchilik tug‘dirmaydi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki farzandlarimizda kreativlik, mantiq, tanqidiy fikrlash, jamoada ishlash hamda shaxslar aro muloqotga o‘rgatishimiz bugungi optimal yechim sifatida qabul qilshimiz kerak. Bu sohalarda ortda qolish bu yashahshadan va bugungi kun talablaridan ortda qolish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyot:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi “Raqamli O‘zbekiston 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-son farmoni.
2. R. Kuchkarov, fil.f.n., Umumta’lim fanlar va madaniyat kafedراسi dotsenti v.b. (Kirish, 1-, 7-, 11-, 12-, 15-mavzular); G.A. Nosirxodjayeva, fal.f.n., Umumta’lim fanlar va madaniyat kafedراسi dotsenti (3-, 5-, 9-mavzular); D. Tadjibayeva, Umumta’lim fanlar va madaniyat kafedراسi dotsenti v.b. (4-, 13-, 14-mavzular); X. Oblomurodova, fal.f.f.d.(PhD), Umumta’lim fanlar va madaniyat kafedراسi dotsenti v.b. (2-, 8-, 16-mavzular); F.T. Xusainova, Umumta’lim fanlar va madaniyat kafedراسi dotsenti v.b. (6-, 10-mavzular). Huquqiy ko‘nikma va metodologiya © Toshkent davlat yuridik universiteti, 2022-yil
3. <https://captions.ai>
4. <https://bing.com>